

УДК 666.977.19

**НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
УЛЫТАУСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ**

**КУЛЬШИКОВА САУЛЕ ТЮЯКБАЙЕВНА
ОСПАНОВ АБДУКАЛЯМ НУРМУХАНОВИЧ
ДОСЕТОВА ГУЛЬНАРА ЖОЛДАСОВНА**

Жезказганский университет имени О.А.Байконурова, Жезказган, Казахстан

БАЙМЕНОВА ГУЛНАЗ РАХИМОВНА

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумелева, Астана, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассмотрены особенности применения модифицирующих добавок при производстве бетонных смесей и бетонов в условиях развития строительной отрасли Республики Казахстан. Отмечается необходимость научно обоснованного выбора компонентов бетонных композиций в связи с широким использованием импортных строительных материалов. Показано, что применение химических и минеральных модификаторов позволяет регулировать реологические свойства бетонных смесей, процессы схватывания и твердения, а также повысить прочность, долговечность и водонепроницаемость бетонов. Рассмотрены перспективы использования техногенных отходов предприятий Улытауского промышленного региона при производстве бетонов нового поколения.*

***Ключевые слова:** экологизация строительных материалов, искусственный интеллект; оптимизация состава бетона; низкоклинкерные вяжущие; геополимерные материалы; техногенное сырьё.*

Развитие капитального строительства в Республике Казахстан настоятельно требует постоянного и систематического применения новых строительных материалов, отличающихся более совершенными своими физико-механическими, а иногда и зачастую физико-химическими показателями. На сегодняшний момент в странах СНГ, в том числе и в РК царствует рынок, агрессивно наполняемый импортом многочисленных строительных материалов и изделий различных классов, марок, модификаций и т.д.. Даже специалисты, работающие с многолетним стажем в своей области, затрудняются отличить их, дать по ним исчерпывающие ответы по применению в различных направлениях строительного производства. Поневоле приходится опираться на практику строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а это в свою очередь требует достаточного количества времени для установления и определения несущей способности, деформативности и других характеристик материалов и конструкций при их длительной эксплуатации.

Как известно, все направления строительного дела являются особо опасными и ответственными начиная от проектирования, производства их, возведения, эксплуатации и вплоть до их полного завершения, а также отвечают всем требованиям согласно ГОСТ27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» [1] и ГОСТ8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» [2]. Этим регламентациям подчиняются все материалы и изделия, используемые в надземном и подземном горношахтном, жилищном, промышленном, гидротехническом и других разветвлениях капитального строительства.

Надо особо отметить, что привозные материалы на внешний вид и на первый взгляд кажутся качественными, документы на них оформлены безупречно и соответствующим образом, придраться не к чему. Однако лабораторные выборочные испытания выявляют

серьезные недостатки по требованиям к их свойствам. А это напрямую влияет на вышеуказанные качества при их длительной эксплуатации. Такие случаи уже фиксируются на многих предприятиях не только стройиндустрии, но и в крупных компаниях, например, в корпорации «Казахмыс» произошел случай когда прибыл целый состав цемента для кладочных работ – это были конец 90-х годов. Марка цемента не соответствовала требованиям ГОСТа, действующих на продукцию предприятий на территории Республики Казахстан. Таких примеров можно приводить предостаточно.

В данной статье рассмотрим некоторые аспекты применения добавок – химических, минеральных и других для производства бетонных смесей и бетонов. Эти добавки как важнейший компонент и действенное средство в XXI веке обусловили революционный прорыв в технологии основного конструкционного материала человечества. Бетоны нового поколения благодаря добавкам позволяют возводить объекты с недостижимыми прежде показателями технологичности, прочности и долговечности. Все это является результатом фундаментальных и прикладных исследований, широко применяемых в мире, в том числе и учеными (один из авторов к.т.н. Кульшикова С.Т.) Жезказганского университета, которая непосредственно изучает проблемы использования отходов предприятий Улытауского промышленного региона, например, уже упомянутой компании «Казахмыс», Жайремского ГОК, Балхашского медеплавильного завода и пр., которые одновременно станут базовыми и примером единения науки и производства. Эти исследования будут много-гранными и объемными, а уровень достижений - значительными и общеизвестными.

Одним из основных направлений технического прогресса в области строительства является создание бетонов высокого качества и долговечности. Эта задача во многом решается с помощью химических добавок - модификаторов разной природы и механизма действия.

Во всех индустриально развитых странах мира практически весь выпускаемый бетон изготавливается с применением модификаторов различного вида. Проведенные научные и практические разработки позволили ведущим фирмам создать широкий ассортимент суперпластификаторов, регуляторов структуры и твердения, а также комплексных модификаторов.

ГОСТ24211-03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия» классифицирует модификаторы по основному эффекту их действия. Он выделяет три основных класса модификаторов, которые позволяют регулировать реологические свойства бетонных смесей, схватывание и твердение бетонов, кинетику их тепловыделения, создать бетоны повышенной стойкости, особо низкой водо- и диффузионной проницаемости, а также с некоторыми специфическими свойствами. В этом стандарте регламентированы технические требования, предъявляемые для каждого вида модификаторов [3].

Следующий ГОСТ30459 – 96 «Добавки для бетонов. Методы определения эффективности». Излагаются способы испытания модификаторов по существующим стандартам и методикам. Установлено, что основные направления модифицирования цементных систем поверхностно-активными веществами (ПАВ) определяются характером строения последних. По существу речь идет о проектировании модификаторов на стадии их создания. Установленные закономерности изменения свойств цементных систем от строения ПАВ лежат в основе модифицирования бетонных смесей и получения бетона, заданных строительно-технических параметров [4].

Наиболее широко в технологии бетона применяются модификаторы структурирующего, пластифицирующего действия, регуляторы твердения бетона, а также комплексные модификаторы полифункционального действия. Среди модификаторов структурирующего действия значительный интерес для применения в технологии бетона представляют кремнийорганические соединения гидрофобизирующего, гидрофобно-пластифицирующего и гидрофобно-структурирующего (особенно газообразующего) действия, позволяющего регулировать в заданном направлении структурообразование

цементных паст и бетонных смесей, а также свойства бетона, в первую очередь его долговечность.

В отличие от других ПАВ модифицирование кремнийорганическими олигомерами позволяет получить бетоны высокой морозо- и коррозионной стойкости, в том числе в условиях воздействия растворов солей высокой концентрации. Столь значительный эффект повышенной долговечности бетона обусловлен образованием мелкопористой структуры цементного камня в сочетании с мозаичной гидрофобизацией гидратных новообразований.

Бетоны, модифицированные соединениями полигидросилоксанов, применяются в широких масштабах при строительстве ответственных сооружений в холодных северных районах, в том числе могут быть использованы и на территории Республики Казахстан. Однако следует отметить, что они использовались при строительстве гидротехнических объектов при тяжелых условиях и легли в основу ряда документов по проектированию бетонов высокой морозо- и коррозионной стойкости, например, «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций».

Выявление взаимосвязи строения и свойств модификаторов и их влияния на технологические свойства бетонных смесей и строительно-технические свойства бетонов позволили обоснованно подойти к созданию зарубежом суперпластификаторов (СП) и комплексных модификаторов многоцелевого назначения на их основе. Поэтому задача наших ученых состоит в проведении аналогичных научных исследований и добиться значительных результатов. Для этого в Республике Казахстан имеются богатые сырьевые ресурсы, а также достаточно продвинутая строительная материально-техническая база. Создание отечественного СП будет революционным моментом в технологии бетона в нашей стране. Своевременно неиспользовать вышеуказанные возможности, имеющиеся в Казахстане, явится самой крупной ошибкой в развитии строительной науки. Полученные на основе специально синтезированных высокомолекулярных ПАВ, активно участвующие в направленном регулировании гидратации и структурообразования цементных систем немедленно займут ведущее место среди множества модификаторов.

Решающим преимуществом СП является то, что несмотря на сильное разжижающее действие, они практически не снижают прочности бетона, что позволяет применять значительно более высокие дозировки по сравнению с обычными пластификаторами и соответственно получать более высокий пластифицирующий эффект. Появление СП открывает новые перспективы в производстве бетона и железобетона.

На сегодняшний момент все мировое сообщество, промышленность, образование, наука, медицина и т.д. переживают всестороннее и полноценное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и он становится нашим повседневным помощником и сопутчиком. Возможности ИИ, по имеющимся в настоящее время результатам, просто впечатляют и дают задуматься о его использовании в разработке новых передовых строительных материалов. По вышеизложенному создание и применение ПАВ и СП непосредственно связано с химическими элементами, которых в природе огромное количество. Точно установить какие из них могут улучшить те или иные свойства материалов, например, пластичность, исключение у железобетона образования начальных трещин уже на стадии его пропарки и т.п. крайне сложно. Хотя лабораторными исследованиями можно добиться необходимых показателей, однако для этого понадобится огромное количество времени. Общеизвестно, что постановка опытов, экспериментов как на моделях, так и полупромышленные или заводские испытания являются очень затратными и в финансовом и в материальном отношениях. Поэтому, по нашему мнению, как раз использование ИИ могло бы дать желаемые результаты, а также значительно сократить объем экспериментальных исследований и принести ощутимый экономический эффект.

Как известно, железобетон является массовым и в то же время основным конструкционным материалом капитального строительства. Со времен его появления, а

также бетона, основным их недостатком являлось и по сей день остается наличие первоначальных трещин. Они появляются уже на стадии их изготовления после пропарки, использования термопаров и других методов. Устранить невидимые волосяные трещины на поверхности железобетонных конструкций и бетона как ни старались проектировщики и строители до сих пор не удается. Поскольку на данный момент мы имеем целый ряд сооружений для хранения жидкости, масел, соляры, газов, железобетонные трубопроводы, гидротехнические объекты эта проблема остается крайне болезненной и до конца не решенной. В жилищном домостроении требования к используемым железобетонным конструкциям и изделиям еще более ужесточились по [1]. Это обусловлено тем, что данный стандарт является межгосударственным и разработан с учетом самых лучших подходов к проектированию конструкций для жилищного строительства, особенно в плане их надежности и внешнего эстетического вида и архитектурной выразительности, которые применяются на западе и в мировой практике. Поэтому согласно [1,2] к таким сооружениям из железобетона предъявляются самые жесткие требования т.е. никаких трещин не должно быть ни на стадии проектирования, ни в период их изготовления. Как нам кажется использование СП, причем собственных, вполне может решить данную проблему. Экономический эффект от применения своих СП ожидается колоссальным и внушительным. Кроме оговоренных причин по преждевременному появлению начальных трещин использование собственных СП будут благоприятно воздействовать на несущую способность и деформативность бетонных и железобетонных конструкций при их дальнейшей длительной эксплуатации.

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Начать научные исследования по созданию отечественных ПАВ;
2. На данное время полноценно использовать имеющиеся в мировой практике ПАВ;
3. Начать научные исследования по созданию собственных СП;
4. С целью сокращения объемов и времени экспериментальных исследований широко использовать возможности ИИ;
5. Для проведения научных исследований использовать строительную лабораторную базу ТОО «Самға», расположенную на территории г. Жезказган;
6. На первоначальном этапе в качестве сырьевых ресурсов использовать отходы шлаков медеплавильного завода, ТЭЦ, обогатительных фабрик и др., расположенных на территории области Улытау.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»-М:Стандартинформ – 2014 – С.23
2. ГОСТ8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости»-М:Стандартинфо-рм -2019 – С.25
3. ГОСТ24211- 03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»-М:ФГУП «Центр проектной продукции в строительстве» - 2004 – С.18
4. ГОСТ30459 - 96 «Добавки для бетонов. Методы определения эффективности»-М: ИПК «Издательство стандартов» - 1997 – С.23